

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLLIGINING NAZARIY ASOSLARI

I.A.G'ulamov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907644>

Qurilish materyallari sanoati sohasining innovatsion faolligi masalasini ko'rib chiqishda "innovatsiya", "innovatsion salohiyat" va "innovatsion faollik" tushunchalarini kengroq qarab o'tish lozim.

"Innovatsiya" tushunchasi birinchi marta 1911 yilda Y. Shumpeterning "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" asarida shakllantirilgan. Shumpeter innovatsiyani o'zgarishlar va tashkiliy boshqaruvning yangi shakllari, yangi mahsulotlar va iste'mol xususiyatlariga ega bo'lish natijasi deb tushuntiradi. Y.Shumpeter o'z ishlarida rivojlanishdagi asosiy beshta tipik o'zgarishlarni shakllantirdi:

- yangi xususiyatlarga ega mahsulotlarni joriy etish;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va uning moddiy-texnik ta'minotidagi o'zgarishlar;
- ishlab chiqarish uchun yangi uskunalar, texnologik jarayonlar yoki yangi bozorni qo'llab-quvvatlashdan foydalanish;
- yangi bozorlarning paydo bo'lishi;
- yangi materiallardan foydalanish¹.

J. Shumpeter innovatsiyani tadbirkorlik ruhi rag'batlantiruvchi yangi ishlab chiqarish omillarining yig'indisi deb ta'riflagan².

"Innovatsiya" tushunchasiga Y.Shumpeter tomonidan inson extiyoji uchun xizmat qiluvchi iste'mol tovarlarining yangi turlari ishlab chiqarish, texnik vositalar va bozorlar tashkiliy shakllarini sanoatga tatbiq etish hamda ulardan foydalanishning maqsadli sifatini talqin etgan holda fanga kiritgan. Uning ta'rifiga ko'ra, bu texnologiya va boshqaruvdagi o'zgarishlardan boshqa narsa emas, chunki resurslardan foydalanishning yangi yo'nalishlari, ya'ni "innovatsion salohiyat" tushunchasi paydo bo'ladi. Korxonaning innovatsion salohiyati - bu korxonaning innovatsiyalarni yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini aniqlaydigan xususiyatlar majmudir³.

Y.Shumpeterning innovatsiya tushunchasiga bergan ta'rifi ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyalari to'g'risidagi konsepsiyasi innovatsiyalar nazariyasiga ikkita eng ko'p tarqalgan yondashuvdan birining asosini tashkil etadi. Birinchi yondashuv – yangi omillar to'g'risidagi tushunchaga asoslangan, ikkinchi yondashuv – yangi mahsulot yoki texnologiya rivojlanishiga asoslangan yondashuvdir.

Dunyo iqtisodchi olimlari «innovatsiya» atamasiga ta'rif berishda, turlicha yondashuvlarni amalga oshirgan. Ular tomonidan «innovatsiya»ga o'zaro farqli ravishda innovatsiyalarni yaratilishi, rivojlanishi kabi ta'riflar bilan boyitilgan. Masalan, birinchi yondashuv olimlaridan biri X.Bernet o'z ilmiy yondashuvida «Innovatsiya – yaratiladigan yangilik har qanday g'oya, faoliyat yoki moddiy natija» bo'lishi mumkin deb ta'riflaydi.

¹ Kotler F. Osnovi marketinga: Per.s angl. / F. Kotler -M.: Progress.- 2014. – 736 s. s.87.

² Shumpeter I. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress,2006.

³ I.S. Lukashov "Faktori formirovaniya innovatsionogo potentsiala predpriyatiya" Nauchno-texnicheskiye vedomosti SPbGPU 4' 2012. Ekonomicheskkiye nauki

P.F. Druker esa «innovatsiya – yangi biznesning bir turi» sifatida ta’riflaydi. Ikkinchi yondashuv olimlari birinchi yondashuv olimlaridan farqli ravishda asosiy e’tiborni ishlab chiqarishga qaratganlar. Umuman, jahonning ko’zga ko’ringan iqtisodchi olimlari «innovatsiya»ga ta’riflarni turlicha berib, bir-birlarining fikrini to’ldirib borganlar. «Innovatsiya» tushunchasini tushunishga bo’lgan ikkinchi yondashuv ishlab chiqarishda muayyan turdagi texnika-texnologiya va boshqa yangi mahsulotlardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu yondashuv tarafdorlari bo’lgan ayrim olimlar ishlab chiqarish faoliyatining innovatsion va ilmiy texnik jihatlarini bir xil ta’riflaydilar. Dunyo iqtisodchi olimlarining ilmiy yondashuvlari asosida innovatsiya atamasiga quyidagicha ta’riflar berilgan (1.1-jadval). Bir qator tadqiqotchi olimlar^{4,5} innovatsiyalar o’zgarishlarga asoslanadi deb hisoblaydilar. Ular turli o’zgarishlar bilan ifodalanishi, jumladan mahsulot yoki ishlab chiqarish jarayoni, korxonaning tizim sifatida ishlashi, ishlab chiqarish mexanizmining dastlabki strukturasi va boshqalardir. O’z navbatida ularning xususiyati bo’lib ularning yangiligi hisoblanadi. Rus olimi V.A.Makarenko tahriri ostida nashr etilgan zamonaviy tushuncha va atamalar lug’atida «innovatsiya» atamasiga kengroq ta’rif berilgan. Ushbu lug’atda “innovatsiya” atamasi quyidagi mazmunda bayon qilingan: “innovatsiya” texnika va texnologiya avlodi almashinuvini ta’minlash maqsadida iqtisodiyotga mablag’ yo’naltirish, fan-texnika taraqqiyotining mas’uli bo’lgan yangi texnika, texnologiyadan foydalanish, yangi g’oyalarni ishlab chiqish, sintezlash, yangi nazariya va modellarni yaratish va ularni hayotga tatbiq etish hamd individual tusdagi, takrorlanmas, siyosiy dasturlarni amalga oshirish⁶ kabi fikrlar ilgari surilgan.

Xulosa

Innovatsion faollikning nazariy rivojlanishi, mazmuni, tarkibi va korxonalar faoliyatini samaradorligini oshirishdagi rolini o’rganish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Qurilish materiallari sanoati korxonalari innovatsion faoliyatini samarali tashkil etish va baholashning eng muhim mezon sifatida «innovatsion faollik»ga oid tushunchalarning mualliflik ta’rifi ishlab chiqildi. Bizningcha, korxonaning innovatsion faolligi – bu inson kapitali asosida innovatsion faoliyat ko’rsatkichlarining sifat va miqdoriy o’zgartirishi natijasida innovatsiyalarni yaratish, joriy etish jarayonlaridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Lundvall, B.A. “National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning” - London: Pinter Publishers, 2002

2. Мазур Н.З. “Инновационная экономика: инновационные системы. Интеллектуальная собственность” –Самара: Издательство СНЦ РАН, 2001

3. Шумпетер Й.А, Автономова В.С. “История экономического анализа”. Пер. с англ. под ред. СПб.: Экон. шк.: С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 2001. - 1664 с.

⁴ Valenta, F. Upravleniye innovatsiyami [Tekst] / F.Valenta. – M.: Progress, 1985. –253 s. Vodachek, L., Vodachkova, O. Strategiya upravleniya innovatsiyami na predpriyatii:Sokr. per. so slovats. [Tekst]/L.Vodachek, Vodachkova O.; avt.predisl. V.S. Rapoport. – M.: Ekonomika, 1989. – 167 s.

⁵ I. Xotamov, SH. Mustafakulov, M. Isakov, A. Abduvaliyev. Korxonalar iqtisodiyoti va innovatsiyalarni boshqarish. O’quv qo’llanma. - T.: Iqtisodiyot, 2019 y., 343 bet.

⁶ Makarenko V.A. Sovreminniy slovar. V 2 t. – M. 2000.